

УЎТ: 633.11

ЮМШОҚ БУҒДОЙ НАВЛАРИДА УН ЧИКИМИ

Б.Хасанов, к.х.ф.ф.д (PhD)

(Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институти)

Аннотация. Ушбу мақолада, Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институти “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш, қайта ишлаш ва ялпи таҳлиллар” лабораториясида, институтда яратилган юмшоқ буғдойнинг 11 та навида ун чикими бўйича таҳлиллар олиб борилган.

Калит сўзлар. Юмшоқ буғдой, ун чикими, ун оклиги, Ишонч, Бунёдкор, Турон, Шукрона, Янги хаёт, Парвоз, Роҳат, Шамс, Давон, Юксалиш, Сарбон.

Аннотация. В данной статье в лаборатории «Хранения, переработки и валового анализа сельскохозяйственной продукции» Южного НИИСХ был проведен анализ объемов выход муки 11 сортов мягкой пшеницы производимой в институте.

Ключевые слова. Мягкая пшеница, выход муки, белизна муки, Ишонч, Бунёдкор, Турон, Шукрона, Янги хаёт, Парвоз, Роҳат, Шамс, Давон, Юксалиш, Сарбон.

Abstract. In this article, in the laboratory “Storage, processing and gross analysis of agricultural products” of the Southern Research Institute of Agriculture, an analysis was carried out of the volumes of 11 varieties of soft wheat produced at the institute, the flour output.

Keywords. Soft wheat, flour yield, flour whiteness, Ishonch, Bunyodkor, Turon, Shukrona, Yangi xayot, Parvoz, Rohat, Shams, Davon, Yuksalish, Sarbon.

Қириш. Буғдой энг кўп таркалган асосий донли экинларидан бири ҳисобланади. Бутун дунё халқларининг ярмидан кўпроғи озик-овқат сифатида буғдой нонидан фойдаланади. Буғдой ноннинг таркибида оксил ва крахмал кўп, оксил молдалар асосан клейковина таркибида бўлганлиги учун унинг ундан сифатли нон тайёрланади. Буғдой нони ўзининг таъми, тўйимлилиги ва ҳазм бўлиши билан юқори баҳоланади. Буғдой донининг таркибида унинг навига, экиш шароитига қараб 11,0 % дан 18-19 % гача оксил моддаси бўлади. Буғдой нонидаги оксилни ҳазм бўлиши 95 % ни ташкил қилади. Бундан ташқари, буғдой донидан ёрма тайёрланади, унинг уни макарон ва кондитер саноатида ишлатилади [1,4].

Тадқиқотларимиз, Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институтининг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш, қайта ишлаш ва ялпи таҳлиллар лабораториясида олиб борилди. Тадқиқотларда, ЖДИТИ да яратилган юмшоқ буғдойнинг 11 та навида (Юксалиш, Ишонч, Бунёдкор, Шамс, Сарбон, Турон, Шукрона, Янги хаёт, Парвоз ва Давон) ун чикими ўрганилди. Бунда, юмшоқ буғдой навларида ун чикими (доннинг намлиги 14%) “Laboratory Mill RM 1300” лаборатория тегирмонида уннинг оклилик даражаси, “Скиб-м” асбоби ёрдамида ГОСТ 26361, ГОСТ 52189 ва ГОСТ 7454 бўйича таҳлиллар олиб борилди.

Уннинг оклилик даражасини аниқлашда, “Скиб-м” асбоби олий навли ун учун 54,0 бирликдан юқори, биринчи навли ун учун 36,0-54,0 бирлик оралиғида, иккинчи навли ун учун эса 12,0-36,0 бирлик оралиғида бўлиши лозим бўлади [3,5].

Лаборотарияда буғдойнинг 11 та навида ун чикими бўйича тадқиқотлар олиб борилганда, буғдой навларида ун чикими 71,8 % дан 75,6 % гачани ташкил қилганлиги аниқланди. Жумладан, юмшоқ буғдойнинг Ишонч навида ун чикими 75,6 %, Бунёдкор навида 74,9 %, Турон навида 74,5 %, Шукрона навида 74,1 %, Янги хаёт навида 73,7 %, Парвоз навида 73,4 %, Роҳат навида 73,1 %, Шамс навида 72,8 %, Давон навида 72,4 %, Юксалиш навида 72,2 % ва Сарбон навида эса 71,8 % ни ташкил қилганлиги қайд этилди (1-расм).

Таҳлилларимизда, ун чиқими бўйича энг паст кўрсаткич юмшоқ буғдойнинг Сарбон навида 71,8 % ни ташкил қилган бўлса, энг юқори ун чиқими бўйича кўрсаткич юмшоқ буғдойнинг Ишонч навида 75,6 % ни ташкил этган ҳолда Сарбон навига нисбатан 3,8 % га юқори натижани қайд этгани маълум бўлди.

Юмшоқ буғдой навларида ун чиқими каби уннинг оклилик даражаси ҳам, уннинг муҳим аҳамиятга эга бўлган сифат кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. Жумладан уннинг оклилик даражаси юқори бўлса, ушбу ундан тайёрланган ноннинг оргонолептик сифат кўрсаткичлари яъни, ноннинг ҳиди ва ранги ҳам тиниқ ҳамда хушбўй бўлади. Лабораторияда олиб борилган тадқиқотларда, уннинг оклилик даражаси бўйича энг паст кўрсаткич Давон навида 50,4 % ни ташкил қилган бўлса, юқори кўрсаткич юмшоқ буғдойнинг Юксалиш навида 57,4 % ни қайд этган ҳолда, Давон навига нисбатан 7 % га юқори бўлганилиги аниқланди.

1-расм. Юмшоқ буғдой навларида ун чиқими кўрсаткичлари

Жумладан, уннинг оклилик даражаси бўйича олиб борилган таҳлилларда, юмшоқ буғдой навларидан 2 тасида яъни юмшоқ буғдойнинг Сарбон (52,0 %) ва Давон (50,4 %) навлари биринчи навли ун тоифасига тааллуқли бўлган бўлса, Юксалиш (57,4 %), Ишонч (54,6 %), Бунёдкор (54,0 %), Шамс (55,0 %), Турон (57,2 %), Шукрона (54,2 %), Янги хаёт (54,9 %), Роҳат (55,8 %) ва Парвоз (56,6 %) навлари эса олий навли ун сифатида қайд қилинди.

Шундай қилиб, лабораторияда олиб борилган тадқиқотлардан хулоса қилиб айтадиган бўлсак, юмшоқ буғдой навларида ун тортиш (чиқими) миқдори 71,8-75,6 % ни, уннинг оклилик кўрсаткичи 50,4-57,2 ни ташкил қилган ҳолда, уннинг оклиги бўйича олий навли бўлган буғдой навларига Юксалиш, Ишонч, Бунёдкор, Шамс, Турон, Шукрона, Янги хаёт, Роҳат ва Парвоз навларини киритиш мумкин бўлса, уннинг оклилик даражаси бўйича биринчи навли буғдой навларига Сарбон ва Давон навларини киритиш мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Уктамов, С. Б., Саттаров, К. К., & Мажидов, Қ. Х. (2020). Analysis of indicators of local wheat grains. Bulletin of Gulistan State University, 2020 (3), 3-12.
2. Орипов Р.О., Халилов Н.Х. “Ўсимликшунослик” – Тошкент. «Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти» 2007. – Б. 384.

3. Эгамов И.У., Ашуров Х.У. Кузги буғдой навларининг ун чиқими ҳамда нон ҳажмига экиш муддатларининг таъсири. Агро кимё ҳимоя ва ўсимликлар карантини журнали. 2024 й. №1. – Б. 68-69.

4. <http://surl.li/qttxac>

5. <https://agro-olam.uz/bugdoy-etishtirish-texnologiyasi/>